

TURLI TARKIBLI CHO'YAN MATERIALLARINI PAYVANDLASH USULLARINI TAHLIL QILISH

Mo'ydinov Azizbek Shuxratovich t.f.f.d.,(PhD)

“Texnologik mashinalar va jihozlar” kafedrası dotsenti
Andijon mashinasozlik instituti, Andijon, O'zbekiston

Maxmudov Bobirjon Baxromjon o'g'li

“Texnologik mashinalar va jihozlar” 4-kurs, K 15-20 gurux talabasi
Andijon mashinasozlik instituti, Andijon, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239521>

Anotatsiya. Maqolada turli tarkibli choyan materiallarni payvandlash usullarini taxlili haqida va xozirgi kunda shu ustida olib borilayotga ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: choyan, quyma, egiluvchan, detal, erish, payvandlash, taxlil, tarkib, darzlar, miqdor.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2023-24yildagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” gi farmonidan kelib chiqib sanoatni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora tadbirlar quyidagilarni hal qilishga qaratildi: korxonalarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashni yanada jadallashtirish, zamonaviy, moslanuvchan texnologiyalarni keng joriy etish; qat'iy tejamkorlik tizimini joriy etish, ishlab chiqarish xarajatlari va mahsulot tannarxini kamaytirishni rag'batlantirish hisobidan korxonalarining raqobatdoshligini oshirish.

Cho'yanlar va ularning xossalari haqida qisqacha ma'lumot. Quyma temir - 2 dan 6,67% gacha bo'lgan uglerodli temir va uglerod qotishmasi. Uglerod bilan bir qatorda quyma temir tarkibida kremniy, marganets, oltingugurt va fosfor mavjud. Cho'yandagi oltingugurt va fosfor miqdori po'latdan ko'proq. Qotishma qo'shimchalar maxsus (qotishma) quyma temirlarga - nikel, molibden, vanadiy, xrom va boshqalarga kiritiladi.

Cho'yandagi uglerod kimyoviy bog'langan holatda yoki erkin holatda, ya'ni grafit shaklida. Cho'yanning tuzilishi kimyoviy bog'langan holatda uglerod miqdoriga bog'liq.

Quyma temir tuzilishi bilan ajralib turadi - oq, kulrang va egiluvchan; kimyoviy tarkibi bo'yicha - qotishma va qotishmagan.

Nikel qotishmalaridan tayyorlangan elektrodlar bilan sovuq payvandlash. Nikel qotishmalaridan tayyorlangan elektrodlar, asosan, qattiqlikning mahalliy o'sishi qabul qilinishi mumkin bo'lmagan ishlaydigan sirtlarda quyma temirni

qayta ishlash jarayonida aniqlangan quyma nuqsonlarni payvandlash uchun ishlatiladi.

Bunday elektrodning ijobiy xususiyatlari shundaki, nikel uglerodni eritmaydi va isitish va tez sovutishdan keyin yuqori qattqlikka ega bo'lgan tuzilmalarni hosil qilmaydi. Qisman erish zonasining o'lchamlari kichik bo'lsa, deyarli oqartirilmaydi, chunki bu hududga kirib boradigan nikel ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, nikel va temir cheksiz eruvchanlikka ega, bu ularning ishonchli sinteziga yordam beradi. Mis-nikel qotishmalari elektrodning ishlab chiqarish uchun ham ishlatiladi: monel metall, konstantan, nikrom.

Avvalo, cho'yanlarni tuzilishiga ko'ra uch turga ajratamiz - oq, kulrang va egiluvchan. Barcha uch tur, o'z navbatida, doplangan va qo'llanilmagan turlarga bo'linadi.

Oq quyma temir . U bilan ishlash (gazni payvandlash ishlarini nazarda tutadi) faqat quyma, sirt qoplamasi, payvandlashdagi nuqsonlarni tuzatish nuqtai nazaridan bo'lishi mumkin. Oq quyma temirning o'zi juda qattiq metall bo'lib, u mashinasozlikda deyarli qayta ishlanmaydi. Oq cho'yan payvandlanishi qiyin metall bo'lib, payvandlanganda juda suyuq bo'ladi. Uning sinishi och kulrang.

Kulrang quyma temir . Strukturaviy metall sifatida ishlatiladi. Payvandlash darajasi (gaz bilan payvandlash) uning tuzilishiga qarab yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Cho'yanning payvandlanishini aniqlashning oddiy amaliyoti mavjud. Agar kulrang quyma temirning sinishi qora bo'lsa, payvandlash qobiliyati yomon. Yoriq qo'pol taneli, grafitning katta qo'shimchalari bilan - cheklangan payvandlangan. Ochiq kulrang sinish bilan payvandlanish yaxshi bo'ladi.

Egiluvchan quyma temir . Yaxshi qayta ishlanishi tufayli sanoatda eng ko'p qo'llaniladi. Egiluvchan quyma temirning o'zi oq quyma temirni qayta ishlash natijasidir. Ushbu qayta ishlashning mohiyati shundaki, oq cho'yan bir necha kun davomida 900-1000 ° S haroratda sekin qizdiriladi (qaynatiladi). Keyin sovutish bir xil sekin sur'atda sodir bo'ladi.

Har uch turdagi quyma temirning mustahkamligini oshirish va ishlab chiqarish qobiliyatini yaxshilash uchun ma'lum maqsadlar uchun turli qo'shimchalar bilan qotishma bo'lishi mumkin.

Quyma temir mahsulotlarini gaz bilan payvandlash masalasiga o'tadigan bo'lsak, biz darhol payvandlash ishlarining asosiy ko'lami shikastlangan yoki

eskirgan qismlarni ta'mirlash yoki quyma nuqsonlarini tuzatish, termal yoki mexanik ishlov berish ekanligini ta'kidlaymiz.

Cho'yanni payvandlashning ko'plab usullari mavjud. Avvalo, payvandlash asosiy metallni eritish bilan ham, eritmasdan ham amalga oshirilishi mumkin. O'z navbatida, metallni eritish bilan payvandlash sovuq va issiq payvandlashga bo'linadi . Va asosiy metallni eritmasdan payvandlash quyma temir plomba moddasi va guruch lehim bilan lehmlashni o'z ichiga oladi.

Cho'yanning issiq va yarim issiq payvandlashi, qismning asosiy metallining xususiyatlariga yaqin xususiyatlarga ega bo'lgan payvandlangan metallda quyma temirni olish zarur bo'lgan hollarda qo'llaniladi. Cho'yanni issiq payvandlashda mahsulotni 600–650°S haroratgacha oldindan qizdirish payvandlashdan keyin metallning nisbatan bir xil qizdirilishi va sekinroq sovishi uchun sharoit yaratadi, bu esa cho'yanning grafitlanishini ta'minlaydi – grafit shaklida uglerodning chiqishi. - va sementit shaklida chiqarilishining oldini olish.

Xulosa

Xulosa hozirgi kunda choyan materiallardan avtomobil sanoatida juda keng qo'llanilmoqda ,bu choyan materiallar ustida juda kop tadqiqotlar o'tkazishni talab qiladi.Men ushbu maqolami yoritish va o'rganish davomida cho'yan xaqida juda kop malumotlarga ega boldim va buni siz bilan baxam ko'rdim cho'yandan foydalanish sanoatda kopaygani sababli uni o'rganishni lozim topdim. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish kerakki hozirgi kunda avtomobil detallarining 40-60% qism cho'yan materiallardan ishlab chiqilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. Jo'rayev, A., & Mamadaliyev, O. (2024). LAZERLI PAYVANDLASH USULINING KLASSIFIKATSIYALANISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 64-67.
2. Jo'rayev, A., & Madaminova, F. (2024). METALL QUVURLARNI PAYVANDLAB ISHLAB CHIQRISHNI AHAMIYATI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 76-80.
3. Qosimov K., Qirg'izaliyev N. TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI MASHINALARNING ISH ORGANLARINI ISH RESURSINI OSHIRISHDA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR TAXLILI //Scientific and Technical Journal" Machine-building". – 2024. – №. 4. – C. 96-101.
4. Qirg'izaliyev N. X. ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES //World of Scientific news in Science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 417-425.

5. Qirg'izaliyev, N. X. (2024). ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES. *World of Scientific news in Science*, 2(3), 417-425.
6. Kochkarova, C. H., Qirgizaliyev, N. K., & Kuchkarov, H. I. (2019). PISTIA (PISTIA STRATIOTESL) INSTALLING HELP WATER CLEANING. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(9), 66-70.
7. Mexmonovich I. T. et al. YUK AVTOMOBILLAR YOQILG'I NASOSINI DETALLARINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 119-125.
8. Umidjon o'g'li S. A., Mexmonovich I. T. KO'PRIKLI KRAN BOSH BALKASINI TAYYORLASH TEXNALOGI JARAYONINI ISHLAB CHIQUISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 3. – С. 37-40.
9. Исабоев Т. М. ТОШ ТУПРОҚ ҚАЗИШ МАШИНАЛАРИ ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИ ЕЙИЛИШГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШ ИШЛАРИ ТАХЛИЛИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 752-762.
10. Xoshimov X. et al. Analysis and results of the conducted research work to increase the resource of the ginning rib //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1.
11. Karimova K. et al. Influence of particles formed resulting from wear of automobile brake mechanisms on human health //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences. – Т. 508. – С. 07013.
12. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. *ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI*.
13. Ruziboyev, J. S., & Darvishev, M. Y. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(10), 59-63.
14. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQUARISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(10), 112-115.
15. Йўлдашев Ш., Зўхриддинов Д. ТОШ МАЙДАЛАГИЧЛАР ЖАҒЛАРИ ОРАСИДАГИ ҚАМРАШ БУРЧАГИНИ АСОСЛАШ //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12 Part 2. – С. 112-118.

16. Йулдашев Ш. Х. У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-3 (116). – С. 37-40.
17. Xurshida A. et al. TORMOZ MEKANIZMI QISMLARINI PAYVANDLAB RESURSINI OSHIRISH //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 100-106.
18. Xurshida A. et al. QUVURLARNI YUCHT BILAN PAYVANDLASH TECHNOLOGIYASI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 88-92.
19. Rustamjon M. et al. EKSKAATORLARNING CHO 'MICH TISHLARINI VA YEYILISHGA CHIDAMLI PAYVANDLASH MATERIALLARNI TARKIBINI VA QATTIQLIGINI ANIQLASH NATIJALARI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 103-109.
20. Madaminjonovich M. J. et al. O'ZBEKISTON SHAROYITIDA EKSKAATOR CHOMICH TISHLARINI QUYISH TEXNALOGIYASI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2023. – Т. 3. – №. 29. – С. 167-170.
21. Жураев А. и др. ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 786-792.
22. Xabibullo o'g' Y. S. et al. ARRA TISHLARINI ISHCHI QISMINI TOBLASH UCHUN QURILMANI YARATISH VA KONSTRUKSIALASH //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 779-785.
23. Игамбердиев М. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 658-666.
24. Игамбердиев М. К., Исабоев Т. М., Кодиров Н. У. У. Недостатки технологии обработки хлопка-сырца и пути их преодоления //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 36-39.
25. Madaminjon I. et al. DETONATSIYALI QOPLASH QURILMASINING GAZ TAQSIMLAGICHINI TAKOMILLASHTIRISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 7. – С. 3-5.
26. Quchqarboyevich I. M., Qutbiddin o'g'li Q. I. PANJARA PAYVVANDLASH TECHNOLOGIYASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 1. – С. 52-53.
27. Isaboyev T. M., Nasriddin o'g'li T. Y. UZP QURILMASI TRAVERSASINI PAYVANDLASH TECHNOLOGIYASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 144-147.

28. Игамбердиев М. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 658-666.
29. Хамиджанович Х. Х. et al. Restoration Erosion Working Surface Of Gin Rib By Welding Process //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 153-159.

